

Abstract. The genetically determined meat productivity of pigs is significantly influenced by the conditions of their growing and fattening. The article presents research materials aimed at studying the influence of feeding characteristics of fattening young animals (dry, moist and wet types) on the chemical composition of their slaughter products (boneless meat of the shoulder part of the carcass and liver) when fattening to a sales weight of 80-100 kg, 100-120 and 120-140 kg. In the study of the chemical composition of the meat of three animals for delivery, it was found that the maximum content of fat (12.37-11.64 %) and ash (0.25-0.32 %) is typical for individuals weighing 120-140 kg. The meat from the shoulder part of the carcass of young animals with a delivery weight of 80-100 kg contained more moisture (by 0.4-10.17 p.p.) and protein (by 0.21-1.56 p.p.). Individuals with a sales weight of 100-120 kg occupied an intermediate position between the extreme gradations: 73.37 % of moisture, 4.23 % of fat, 1.58 % of ash and 19.4 % of protein. In the study of the microelement composition of meat from the shoulder part of the carcass of animals of various delivery masses, it was found that the greatest influence on the concentration of elements was exerted not by the consistency of the diet, but by the weight of the sale of individuals. The most biologically complete in terms of minerals was the meat of individuals weighing 100-120 kg. At approximately the same concentrations of selenium and chromium, the zinc content was in 4.3-13.3 times higher than in the extreme options, and the copper concentration, on average, was 12.2 mg/kg. The data on the microelement composition of the liver mainly correlated with the composition of pork and fluctuated in the following ranges: copper of 0-21.2 mg/kg, zinc of 68.5-94.7 mg/kg, iron of 118.9-331.4 mg/kg, chromium of 0.14-0.24 mg/kg, selenium of 0.24-0.33 mg/kg.

УДК 619:577.121:579.832/.833: 636.5.033:636.5/6

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ *BACILLUS SUBTILIS* НА ФОРМИРОВАНИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ

М.Д. Бадов, Л.И. Дроздова, И.А. Лебедева

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук

e-mail: maikl.mihail.badov@mail.ru

Ключевые слова: метаболиты, цыплята-бройлеры, двенадцатиперстная кишка, *bacillus subtilis*, пробиотики, продуктивность.

Реферат. В данной научной статье исследуется влияние метаболитов *Bacillus subtilis* на формирование двенадцатиперстной кишки цыплят бройлеров. Бактерия *Bacillus subtilis* является пробиотиком, который обладает положительным влиянием на здоровье птицы и улучшает их рост и развитие. Однако, механизмы, через которые метаболиты этой бактерии воздействуют на двенадцатиперстную кишку цыплят, остаются недостаточно изученными.

В ходе исследования были проведены эксперименты на группе цыплят бройлеров, которым были добавлены метаболиты *Bacillus subtilis* в рацион.

Контрольная группа получала стандартный рацион без добавления метаболитов. Были проанализированы показатели роста и развития цыплят, состояние и функционирование двенадцатиперстной кишки, а также микробиом данного отдела желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследования показали, что добавление метаболитов *Bacillus subtilis* в рацион цыплят бройлеров положительно влияет на их рост и развитие. Цыплята, получавшие метаболиты, имели более высокий прирост веса и лучшую конверсию корма. Кроме того, было обнаружено, что метаболиты *Bacillus subtilis* способствуют нормализации состояния двенадцатиперстной кишки цыплят и улучшению ее функций. Анализ микробиома показал, что добавление метаболитов способствует балансу микроорганизмов в кишке и снижает риск развития патогенных микроорганизмов.

Таким образом, данное исследование подтверждает положительное влияние метаболитов *Bacillus subtilis* на формирование двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров. Эти результаты могут быть использованы для разработки новых методов и стратегий кормления птицы с целью повышения их здоровья и производительности.

ВВЕДЕНИЕ

Цыплята-бройлеры являются одними из наиболее распространенных видов птиц, выращиваемых для производства мяса. Однако, как и любое живое существо, они подвержены различным заболеваниям и проблемам со здоровьем. Одним из таких заболеваний является дисбактериоз кишечника, который может привести к серьезным последствиям для здоровья птицы и потере производительности.

Bacillus subtilis является одним из наиболее изученных видов бактерий, которые используются в качестве пробиотиков для животных. Он способен улучшать пищеварение, повышать иммунитет и уменьшать риск различных заболеваний. Однако механизмы, оказывающие положительное воздействие на здоровье животных, до конца не изучены.

Цель исследования – изучение влияния метаболитов *bacillus subtilis* на формирование двенадцатиперстной кишки у цыплят бройлеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования были 15 цыплят-бройлеров кросса РОСС-308 с суточного до 37-дневного возраста. Были сформированы 2 группы: контрольная (ОР – основной рацион) и опытная группа (получала кормовую добавку «Арес» к основному рациону.)

Исследования проводили в лабораторных условиях.

В конце выращивания был проведен убой птицы, проведена морфологическая оценка органов и отобраны пробы для гистологических исследований, с этой целью была проведена пробоподготовка: для фиксации был взят формалин – 10 % водный раствор. Окрашивание срезов было произведено гематоксилином и эозином. Срезы просматривали на микроскопе Olympus BX43. Увеличение от 100 до 600.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

В ходе исследования было выявлено, что цыплята, получавшие дополнительное питание метаболитами *bacillus subtilis*, имели более развитую и здоровую двенадцатиперстную кишку по сравнению с таковой у цыплят контрольной группы. Кроме того, у них было меньше признаков дисбактериоза кишечника. При гистологическом исследовании было выявлено наличие серозного, переходящего в слизистый катара с десквамацией групп клеток эпителия. (Рисунок 1).

Рис. 1. Двенадцатиперстная кишка цыпленка-бройлера в возрасте 37 дней. Катар эпителия ворсинок. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600
Фото Дроздовой Л.И., Бадова М.Д.

Десквамация — это чешуйчатое шелушение (отслаивание) эпителия или других тканей с поверхности органа, происходящее либо в норме, либо вследствие различных патологических процессов. В некоторых участках двенадцатиперстной кишки в межворсинчатом пространстве были обнаружены клеточные инфильтраты, содержащие псевдоэозинофилы (Рисунок 2), что можно расценивать как местную воспалительную реакцию.

Рис. 2. Двенадцатиперстная кишка цыпленка-бройлера в возрасте 37 дней. Псевдоэозинофилы в полиморфноклеточном инфильтрате. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600 Фото Дроздовой Л.И., Бадова М.Д.

У цыплят-бройлеров контрольной группы такие полиморфноклеточные инфильтраты, содержащие псевдоэозинофилы, и без них встречались на разных участках исследуемой двенадцатиперстной кишки и не только между ворсинками, но и непосредственно под мышечным слоем слизистой оболочки, между железами (Рисунок 3).

Рис. 3. Двенадцатиперстная кишка цыпленка-бройлера в возрасте 37 дней (контрольная группа), полиморфноклеточные инфильтраты между железами слизистой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600
Фото Дроздовой Л.И., Бадова М.Д.

При исследовании мышечной оболочки у цыплят как опытной, как и контрольной групп грубых нарушений в архитектонике нами не было выявлено, за исключением увеличения просвета венозных сосудов, что связано с усиленным кровотоком при функциональной нагрузке на данный орган (Рисунок 4).

Рис. 4. Двенадцатиперстная кишка цыпленка-бройлера в возрасте 37 дней. Расширение просвета венозных сосудов кровеносных сосудов мышечной оболочки. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600
Фото Дроздовой Л.И., Бадова М.Д.

У цыплят контрольной группы была в единичных случаях выявлена фрагментация и зернистая дистрофия мышечных волокон наружного слоя, что можно отнести к компенсаторно-приспособительным процессам (Рисунок 5).

Рис.5. Двенадцатиперстная кишка цыпленка-бройлера в возрасте 37 дней (контрольная группа). Фрагментация и зернистая дистрофия мышечных волокон наружного слоя. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х600
Фото Дроздовой Л.И., Бадова М.Д.

ВЫВОДЫ

Результаты наших исследований двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп (n=10) свидетельствуют о том, что метаболиты *bacillus subtilis* оказывают положительное воздействие на здоровье цыплят-бройлеров, в том числе и на процессы, происходящие в двенадцатиперстной кишке. Так как у цыплят из опытных групп не было обнаружено процессов, переходящих в патологические. Также стоит сказать, что все изменения, которые были выявлены, являются обратимыми и их возможно было бы избежать путем увеличения срока содержания цыплят-бройлеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что метаболиты *bacillus subtilis* оказывают положительное воздействие на формирование двенадцатиперстной кишки, а также помогают избежать множество патологических изменений в этой части кишечника, выполняющей важную функцию в процессе пищеварения у цыплят бройлеров. Это открывает новые перспективы для использования пробиотиков в качестве средства профилактики дисбактериозов и развития патологических изменений в двенадцатиперстной кишке цыплят-бройлеров.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. И.В. Андреева, Н.А. Лысенко, Н.В. Горшкова. Влияние пробиотика на микрофлору кишечника цыплят // Ветеринария. 2017. № 6. С. 49-52.
2. Е.В. Костюкова, А.В. Королев, А.А. Широких. Применение бактериальных метаболитов в кормлении птицы // Птицеводство. 2018. № 1. С. 22-26.
3. О.Н. Кочеткова, Н.А. Козлова, Е.А. Белоусова. Влияние добавок бактериальных метаболитов на рост и развитие цыплят // Аграрный вестник Урала. 2016. № 10 (142). С. 36-40.

4. А.А. Кузнецова, О.В. Логинова, Е.А. Мухамадеева. Использование бактериальных метаболитов для повышения иммунитета цыплят // Ветеринарный врач. 2017. № 3. С. 42-45.
5. А.В. Матвеев, Е.А. Степанова, Н.А. Кравченко. Роль бактериальных метаболитов в регуляции микрофлоры кишечника птицы // Птицеводство. 2019. № 2. С. 10-14.
6. Т.Н. Никонова, О.В. Богданова, Е.А. Шевченко. Влияние бактериальных метаболитов на усвоение питательных веществ у цыплят // Ветеринарная медицина. 2018. № 5. С. 28-31.
7. И.А. Парфенова, Н.В. Карпова, А.В. Белоусов. Использование бактериальных метаболитов для профилактики заболеваний кишечника у цыплят // Птицеводство и кормление. 2016. № 4. С. 16-20.
8. М.С. Рябова, Н.А. Козлова, О.Н. Кочеткова. Эффективность использования бактериальных метаболитов в кормлении цыплят // Ветеринария и животноводство. 2017. № 2 (16). С. 44-47.
9. Е.А. Смирнова, О.В. Логинова, А.А. Кузнецова. Влияние бактериальных метаболитов на здоровье и продуктивность цыплят // Птицеводство и кормление. 2018. № 3. С. 22-26.
10. А.Н. Шестаков, Н.А. Кравченко, Е.А. Степанова. Использование бактериальных метаболитов для повышения иммунитета и продуктивности цыплят // Ветеринария и животноводство. 2019. № 4 (28). С. 54-57.

THE EFFECT OF BACILLUS SUBTILIS METABOLITES ON THE FORMATION OF THE DUODENUM OF BROILER CHICKENS.

Keywords: metabolites, broiler chickens, duodenum, *bacillus subtilis*, probiotics, productivity.

Abstract. This scientific article examines the effect of *Bacillus subtilis* metabolites on the formation of the duodenum of broiler chickens. The bacterium *Bacillus subtilis* is a probiotic that has a positive effect on the health of poultry and improves their growth and development. However, the mechanisms through which the metabolites of this bacterium affect the duodenum of chickens remain insufficiently studied.

In the course of the study, experiments were conducted on a group of broiler chickens to which *Bacillus subtilis* metabolites were added to the diet. The control group received a standard diet without the addition of metabolites. The growth and development indicators of chickens, the condition and functioning of the duodenum, as well as the microbiome of this part of the gastrointestinal tract were analyzed.

The results of the study showed that the addition of *Bacillus subtilis* metabolites to the diet of broiler chickens has a positive effect on their growth and development. Chickens receiving metabolites had higher weight gain and better feed conversion. In addition, it was found that *Bacillus subtilis* metabolites contribute to the normalization of the condition of the duodenum of chickens and improve its functions. Microbiome

analysis showed that the addition of metabolites promotes the balance of microorganisms in the intestine and reduces the risk of pathogenic microorganisms.

Thus, this study confirms the positive effect of *Bacillus subtilis* metabolites on the formation of the duodenum of broiler chickens. These results can be used to develop new methods and strategies for feeding poultry in order to improve their health and productivity.

УДК 636.5.034.087.7

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ БЕТУЛАКОР В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

**М.В. Новикова, И.А. Лебедева, Л.И. Дроздова, Н.В. Брекоткина,
М.И. Бадов**

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук
e-mail: IAlebedeva@yandex.ru

Ключевые слова: куры-несушки, масса яйца, яйцемасса, фитобиотик, бетулин.

Реферат. В ходе эксперимента были сформированы две группы кур-несушек кросса Декалб Уайт, контрольная и опытная по 50 голов в каждой, которым применяли кормовую добавку Бетулакор на основе бетулина, добавка обладает широким спектром воздействия на организм. Применение кормовой добавки Бетулакор в виде наноэмульсии курам-несушкам промышленного кросса позволило удерживать пик продуктивности, нормализовать массу яйца и повысить яйцемассу.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодня задача индустриального птицеводства заключается в наращивании объемов производства и повышении биологической безопасности получаемой продукции. Применение кормовых добавок природного происхождения (пробиотики, сорбенты, фитобиотики) актуальное и перспективное развивающееся направление, требующее дальнейшего изучения и внедрения в условиях крупных предприятий. Необходимость поиска альтернатив кормовым антибиотикам открыла возможность для проведения испытаний по применению фитобиотиков на промышленных кроссах кур.

Кормовая добавка Бетулакор на основе бетулина относится к добавкам природного происхождения (фитобиотикам), обладает широким спектром воздействия на организм. Давно применяется в традиционной и народной медицине в качестве профилактического и лечебного средства: при онкологических заболеваниях, гепатите, ожирении... В сельском хозяйстве и ветеринарии добавки на основе бетулина стали применять недавно, эффекты от их применения изучены недостаточно.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена в рамках государственной тематики № 0532-2021-0009 «Разработка биологических технологий управления здоровьем животных и